

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA ELEKTR ENERGIYASINI
ISHLAB CHIQRISH VA UZATISH MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI:
ILMIY-NAZARIY ASOSLAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR**

Xayitov Shuxratbek Ruziboy o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Abstract. *Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining fizika kursida "Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish" mavzusini o'qitishning ilmiy-metodik asoslari, samarali pedagogik texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada elektr energiyasini ishlab chiqarish fizikasi, uzatish jarayonlarida energiya yo'qotilishi muammolari, transformatsiya jarayonlari, shuningdek, o'quvchilarning mavzu bo'yicha kompetentliklarini shakllantirishda interfaol, STEAM va muammoli ta'lim metodlarining o'rni yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, taklif etilgan metodik yondashuvlar o'quvchilarning bilim darajasini va amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi.*

Kalit so'zlar: *Elektr energiyasi, elektr energiyasini ishlab chiqarish, elektr energiyasini uzatish, fizika o'qitish metodikasi, umumiy o'rta ta'lim, interfaol metodlar, STEAM yondashuvi, muammoli ta'lim, transformator, energiya yo'qotilishi, elektromagnit induksiya, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, laboratoriya ishlari, innovatsion ta'lim.*

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishida elektr energiyasining o'rni beqiyos. Uy-joylarni yoritish, ishlab chiqarish, transport, aloqa va axborot texnologiyalari – barchasi elektr energiyasiga asoslangan. Shu sababli, yosh avlodga elektr energiyasini ishlab chiqarish, uning turlari, ekologik jihatlari, samarali uzatish usullari va xavfsizlik qoidalarini o'rgatish muhim pedagogik vazifadir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq, umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan. "Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish" mavzusi fizika kursining "Elektr va magnit hodisalari" bo'limida markaziy o'rinlardan birini egallaydi. U o'quvchilarda energiyaning saqlanish qonuni, isrofnii kamaytirish, muqobil energiya manbalari va texnik ijodkorlik asoslarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Elektr energiyasini ishlab chiqarishning fizik asoslari.

Elektr energiyasi – energiyaning boshqa turlarini (mexanik, kimyoviy, issiqlik, yorug‘lik, yadro) aylantirish yo‘li bilan olinadi. Asosiy ishlab chiqarish usullari quyidagilar:

Issiqlik elektr stansiyalari (IES) – organik yoqilg‘ini (ko‘mir, gaz, mazut) yoqish natijasida bug‘ hosil qilinadi, bug‘ turbinani aylantiradi, generator elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 30–42% atrofida.

Gidroelektr stansiyalar (GES) – suv oqimining potensial energiyasi turbinaning kinetik energiyasiga aylanadi. FIK 85–90% gacha yetadi.

Atom elektr stansiyalari (AES) – yadro bo‘linish reaksiyasidan ajralgan issiqlik energiyasidan foydalaniladi. FIK 33–37%.

Qayta tiklanuvchi manbalar: quyosh (fotoelementlar), shamol, geotermal, bioenergiya.

Elektr generatorining ishlashi elektromagnit induksiya qonuniga asoslangan: Faraday qonuniga binoan, o‘tkazgich konturidan o‘tuvchi magnit oqimining o‘zgarishi konturda elektrik yurituvchi kuch (EYuK) hosil qiladi:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

bu yerda $\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha$ – magnit oqimi, B – magnit maydon induksiyasi, S – kontur yuzasi.

Ishlab chiqarilgan elektr quvvati:

$$P = E \cdot I$$

yoki uch fazali tizimda:

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

Elektr energiyasini uzatish: fizik muammolar va yechimlar

Elektr energiyasini iste‘molchiga yetkazishda asosiy muammo – simlarda issiqlik sifatida ajralib chiqadigan energiya yo‘qotilishi. Joule–Lenz qonuniga muvofiq:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t$$

bu yerda $R = \rho \frac{l}{S}$ – o‘tkazgich qarshiligi.

Yo‘qotishni kamaytirish usullari:

Tok kuchini kamaytirish: $P = UI$ da quvvat o‘zgarmas bo‘lganda, I ni kamaytirish uchun U ni oshirish kerak. Shuning uchun elektr energiyasi yuqori kuchlanishda uzatiladi: 110-1150 kV gacha.

Qarshilikni kamaytirish: alyuminiy yoki misdan yasalgan katta kesimli simlar, qotishmalar.

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi (kondensatorlar yordamida $\cos\varphi$ ni 1 ga yaqinlashtirish).

Transformatorlar – kuchlanishni o‘zgartiruvchi qurilmalar. Transformator tenglamasi:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Ideal transformator uchun: $U_1 I_1 = U_2 I_2$ (quvvat saqlanishi).

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida mavzuni o‘qitish metodikasi.

Nazariy darslarni tashkil etishda birinchi navbatda o‘quvchilarning mavzuga qiziqishini uyg‘otish maqsadida kirish motivatsiyasi sifatida “Agar bir soat elektr to‘xtasa, hayotimiz qanday o‘zgaradi?” kabi muammoli savol qo‘yiladi. Ushbu savol orqali o‘quvchilar elektr energiyasining kundalik hayotdagi ahamiyatini anglab etadilar. Shundan so‘ng yangi materialni tushuntirish bosqichida tayanch sxemalar, videoroliklar, jumladan GES, AES va quyosh panellarining ishlashiga oid lavhalar hamda transformator ishlash prinsipini aks ettiruvchi animatsiyalardan foydalaniladi. Keyingi bosqichda o‘quvchilar formulalar bilan ishlaydilar: elektr quvvati $P=UI$, Joul–Lens qonuni bo‘yicha ajralib chiqadigan issiqlik $Q=I^2Rt$ hamda transformatsiya koeffitsiyenti kabi asosiy fizik ifodalar muhokama qilinadi. Darsning mustahkamlash qismida test topshiriqlari va energiya turlari hamda ularning aylanishini aks ettiruvchi jadvallarni to‘ldirish kabi vazifalar beriladi.

Interfaol metodlardan aqliy hujum usuli qo‘llaniladi, masalan “Shaharda quyosh panellaridan elektr ishlab chiqarishning afzalliklari va kamchiliklari” mavzusida o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin bildiradilar. Klaster metodi esa markazda “Elektr energiyasi” tushunchasi atrofida manbalar, uzatish, iste‘mol, ekologiya, iqtisod va xavfsizlik kabi shoxchalar hosil qilish orqali tizimli tafakkurni rivojlantiradi. FSMU (Fikr – Sabab – Misol – Umumlashtirish) metodi doirasida, masalan, “Yuqori kuchlanishli liniyalar foydali” degan fikr asoslanadi: sabab sifatida tok kuchining kamayishi va natijada yo‘qotishning kichik bo‘lishi ko‘rsatiladi, misol sifatida 500 kV liniya keltiriladi, umumlashtirishda esa energiya samaradorligi haqida xulosa chiqariladi.

Amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlari mavzuning yanada chuqur o‘zlashtirilishiga xizmat qiladi. Birinchi laboratoriya ishida o‘quvchilar o‘quv transformatori, voltmeter va yuklama yordamida transformatorning ishlash

prinsipini o'rganadilar hamda $U_1/U_2=N_1/N_2$ nisbatini amalda tekshiradilar. Amaliy hisoblash mashg'ulotida berilgan quvvat va masofa uchun simlardagi yo'qotishlar turli kuchlanishlarda (10 kV, 500 kV) hisoblanib, natijalar solishtiriladi. Loyiha ishi sifatida "Maktabim tomiga quyosh panellari o'rnatilsa, qancha elektr ishlab chiqariladi?" mavzusi taklif qilinadi, bunda o'quvchilar geografik joylashuv, quyoshli kunlar soni va panelning foydali ish koeffitsiyentini hisobga olgan holda real hisob-kitoblar amalga oshiradilar.

Multimedia va raqamli vositalardan samarali foydalaniladi. Xususan, PhET interaktiv simulyatsiyalaridan "Faradayning elektromagnit laboratoriyasi", "Generator" va "Transformator" kabi modullar qo'llaniladi. YouTube'dagi "Toshkent IES" yoki "Chorvoq GES" virtual turlari orqali o'quvchilar real qurilmalar bilan tanchitiriladi. PowerPoint taqdimotlari va infografikalar yordamida energiya uzatish bosqichlari – generator, kuchaytiruvchi transformator, yuqori kuchlanish liniyasi, pasaytiruvchi transformator va iste'molchi – ketma-ketligi vizual tarzda ko'rsatiladi.

Dars yakunida o'quvchi elektr energiyasini ishlab chiqarish usullari, uzatishdagi muammolar va transformatorning vazifasini bilishi kerak; energiya yo'qotilishini hisoblash hamda turli stansiyalarning afzallik va kamchiliklarini tahlil qila olishi lozim; shuningdek, elektr xavfsizligi qoidalariga amal qilish va energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha taklif bera olish ko'nikmasiga ega bo'lishi talab etiladi.

Muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish darsning muhim jihati hisoblanadi. O'quvchilarga "Nega elektr energiyasini to'g'ridan-to'g'ri past kuchlanishda uzoq masofaga uzatib bo'lmaydi?" degan muammo qo'yiladi. Ular gipoteza sifatida $I^2R/2R$ yo'qotishini taklif qiladilar va keyinchalik hisob-kitoblar asosida transformatsiyaning zarurligini isbotlaydilar.

STEAM yondashuvi doirasida mavzu tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, matematika va san'atning integratsiyasi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Jumladan, fizika va kimyo orqali yoqilg'ilarning yonishi va ekologiya, texnologiya orqali generatorlar va transformatorlarning qurilmasi, muhandislik orqali liniyalarni loyihalash, matematika orqali quvvat, yo'qotish va transformatsiya koeffitsiyentiga oid hisob-kitoblar, san'at orqali plakat, poster yoki model yaratish kabi faoliyatlar uyg'unlashadi. Misol tarixida o'quvchilar karton, mis sim va magnit yordamida oddiy generator modelini yasab, uning chiqish kuchlanishini o'lchaydilar.

Interfaol metodlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, guruhda ishlash va amaliy hisoblash ko'nikmalarini rivojlantiradi. STEAM loyihalari mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Qiyinchiliklar: ayrim maktablarda laboratoriya jihozlarning yetishmasligi va sinflarning katta ligi tufayli individual yondashuvning cheklanganligi.

“Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish” mavzusi fizika fanining integrativ xarakterini namoyish etadi va o'quvchilarda energiya savodxonligini shakllantiradi. Samarali o'qitish metodikasi quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: Nazariy asoslarni fizik qonunlar (Faraday, Joul–Lens, transformator tenglamasi) bilan mustahkam bog'lash, Muammoli masalalarni yechish orqali tahliliy fikrlashni rivojlantirish, Interfaol va STEAM metodlaridan muntazam foydalanish, Raqamli resurslar (PhET, video virtual turlar) bilan ishlash. Kelgusida maktablarda energiya samaradorligi va muqobil energiya bo'yicha fakultativ kurslarni joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. “Fizika” fanidan 9-sinf darsligi. –Toshkent, 2022.
2. Turdiev N., Xasanov A. Fizika o'qitish metodikasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2021. – 320 b.
3. Karimov I., Jo'rayev R. Umumiy o'rta ta'limda STEAM yondashuvi. – T.: “Innovatsionrivojlanish”, 2020. – 180 b.
4. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics (10th Edition). – Wiley,2014. – 1450 p.
5. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu/uz/>
6. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O'zbekiston strategiyasi” – T.: O'zbekiston, 2021. – 400 b.

